

CHERCHER À PARTIR DE L'AUTRE : LA TRANSFORMATION D'UNE POSTURE EN CONTEXTE
FRANCOPHONE MINORITAIRE 1

**Chercher à partir de l'autre : La transformation d'une posture en contexte
francophone minoritaire**

Awa Ndiaye, EAO, Doctorante
Université d'Ottawa, Faculté des sciences de l'éducation
andia015@uottawa.ca

Résumé

Dans un champ de recherche en mutation, marqué par la volonté d'amplifier les voix éducatives en contexte francophone minoritaire, cet essai réflexif propose une mise en résonance entre le parcours d'une professionnelle chevronnée, Madame Nadine Bourgeois, et celui d'une étudiante-chercheuse en transformation identitaire. Nourri d'un dialogue inspiré de l'entretien compréhensif (Kaufmann, 2016), le texte déploie une double réflexivité croisée : celle d'une praticienne expérimentée qui analyse l'évolution de son métier à travers son expérience, et celle de la chercheuse en devenir qui interroge sa propre posture. Dans une perspective que l'auteure propose humblement de nommer Recherche-intervention ancrée [RIA], l'essai explore les tensions, les résonances et les déplacements identitaires qui accompagnent une posture émergente de praticienne-chercheuse ancrée. Loin d'une simple introspection, le récit du soi professionnel devient ici un vecteur de reconnaissance, de transmission et de repositionnement épistémologique. En assumant un ancrage subjectif situé, l'essai plaide pour des méthodologies plus créatives, intégratives et transformatrices, sensibles à la pluralité des savoirs et aux dynamiques francophones minoritaires. Il s'inscrit ainsi dans une démarche de justice épistémique, appelant à faire place à des écologies du savoir plus résonantes, et à repenser les lieux, les voix et les vecteurs de la recherche en sciences de l'éducation.

Mots-clés: Récit du soi professionnel, éducation francophone en contexte minoritaire, posture de praticien-chercheur ancré, recherche-intervention ancrée [RIA]

Comment penser une posture de recherche à partir d'une expérience située, incarnée, et dialoguée ? Cet essai réflexif prend racine dans une rencontre singulière, celle d'une professionnelle chevronnée et d'une doctorante en quête de sens, pour interroger les lieux, les voix et les tensions qui traversent la recherche en contexte francophone minoritaire.

(Re)penser les lieux de la recherche en contexte francophone minoritaire : un cadre d'émergence

Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui que de faire de la recherche en éducation en français, au sein d'un espace minoritaire, tout en y étant soi-même actrice engagée ? Cette question, à la fois intime et politique, a traversé tout le processus qui m'a conduit à entamer un dialogue réflexif avec Madame Nadine Bourgeois, professionnelle de l'éducation expérimentée du milieu franco-ontarien. Dans ce contexte marqué par des tensions identitaires, sociales et professionnelles, la recherche en éducation en contexte francophone minoritaire s'inscrit dans une dynamique souvent ambivalente (Bélanger, 2007 ; Cavanagh et al., 2016). D'un côté, elle est mobilisée comme un levier de reconnaissance, d'innovation et de transformation, notamment pour soutenir le développement professionnel, le leadership scolaire ou la construction identitaire des élèves et du personnel éducatif. D'un autre côté, elle est parfois perçue comme une entreprise éloignée des besoins réels du terrain, produite dans des sphères universitaires déconnectées, et appuyée sur des méthodologies qui peinent à rendre compte de la complexité des situations éducatives vécues. Bélanger (2007) souligne ainsi la difficulté, pour les milieux scolaires francophones minoritaires, de se reconnaître dans une recherche souvent « importée », dont les cadres théoriques et linguistiques sont dominés par des références anglophones. De leur côté, Cavanagh et al. (2016) mettent en lumière l'importance de repenser les relations entre recherche et pratique, notamment en valorisant les savoirs expérientiels, les récits professionnels et les dynamiques locales d'engagement. Ce décalage entre la recherche instituée et les pratiques éducatives vécues appelle, selon eux, des formes alternatives de production du savoir, plus ancrées, plus collaboratives et plus sensibles aux réalités contextuelles.

C'est donc à partir de ce lieu d'entre-deux, entre posture scientifique et engagement professionnel, entre voix institutionnelle et subjectivité assumée, que s'est construit cet

essai. Il ne s'agit pas ici de présenter un résultat de recherche au sens classique, mais bien d'exposer un processus de déplacement épistémologique et identitaire, où le récit de vie professionnelle dialogué (Bertaux, 2005; Prophète, 2022) devient un espace de co-construction et de résonance (Bochner et Ellis, 1995).

Le récit du soi professionnel comme geste de recherche

Le point de départ de ce texte est une rencontre : celle d'une étudiante-chercheuse en démarche doctorale et d'une praticienne de terrain, forte de plusieurs décennies d'engagement professionnel. Le format retenu, un dialogue inspiré de l'entretien compréhensif (Kaufmann, 2016), permet de faire émerger un récit du soi professionnel qui ne se limite pas à une simple chronologie d'expériences, mais qui déploie une réflexion incarnée sur les tensions, les choix, les renoncements et les aspirations. Ce type de récit, tel que conceptualisé par Bliez-Sullerot (2003), dépasse le registre autobiographique, dans le sens où il devient un dispositif de subjectivation critique, dans lequel la personne est amenée à mettre en mots les continuités et les ruptures de son itinéraire professionnel, en les situant dans leur contexte historique, social et institutionnel. De son côté, Vacher (2015) insiste sur le pouvoir heuristique du récit du soi pour penser la professionnalité enseignante dans sa dimension évolutive. Il y voit une démarche de clarification existentielle qui permet aux acteurs éducatifs de redonner sens à leur trajectoire et de repositionner leur engagement dans un monde éducatif en mutation.

Par ailleurs, ce récit se situe à la croisée de l'intime et du collectif, du vécu et du symbolique. Il devient un outil de médiation réflexive, un espace tiers à partir duquel il devient possible de penser les mutations de l'école canadienne francophone minoritaire à travers le prisme des acteurs qui la font vivre. En ce sens, il rejoint les travaux de Dominicé (2007), qui met en évidence la portée formatrice et épistémologique des récits de vie dans la production de savoirs professionnels, tout en soulignant leur capacité à articuler expériences vécues, réflexivité et transformation identitaire. Le récit n'est donc pas seulement un témoignage personnel; il devient un geste de recherche à part entière, porteur de savoirs situés et de sens partagés.

(Re)découvrir le contexte éducatif franco-ontarien à travers une voix qui résonne

Madame Nadine Bourgeois, enseignante puis direction adjointe dans une école francophone du sud de l'Ontario, partage un regard lucide et nuancé sur l'évolution du système scolaire minoritaire. Son parcours est marqué par une constante : celle de toujours chercher à « *faire différemment pour mieux répondre aux besoins des élèves* ». Cette approche se déploie dans un contexte exigeant, où les enseignants francophones doivent conjuguer de multiples pressions telles que répondre aux impératifs de performance scolaire et aux attentes institutionnelles, tout en tenant compte de la complexité des dynamiques linguistiques et identitaires propres aux milieux minoritaires. Plusieurs travaux ont permis de documenter ces tensions dans le contexte ontarien. Bélanger (2007) souligne les défis systémiques auxquels font face les écoles francophones de l'Ontario en matière de gouvernance, d'identité et d'inclusion. Plus récemment, Alphonse (2025) illustre, à travers le cas de futurs enseignants issus de l'immigration, l'importance des ajustements identitaires et réflexifs nécessaires pour s'inscrire dans la profession enseignante en milieu francophone minoritaire ontarien.

D'autres recherches menées dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse viennent enrichir la compréhension globale de ces enjeux. Kamano et Benimmas (2017) mettent en lumière les défis quotidiens rencontrés par les enseignants francophones dans la gestion de la diversité ethnoculturelle, en particulier lorsqu'il s'agit de concilier inclusion et réussite scolaire. Liboy et Patouma (2021) questionnent, quant à eux, la capacité réelle de l'école francophone minoritaire à répondre de manière adéquate aux besoins des élèves immigrants et réfugiés nouvellement arrivés, interrogeant ainsi la pertinence des dispositifs d'accueil existants. C'est dans cette réalité à la fois complexe et mouvante que s'ancre le témoignage de Madame Bourgeois, apportant un éclairage de terrain précieux sur les ajustements, les arbitrages et les valeurs qui façonnent l'agir professionnel en milieu scolaire francophone minoritaire.

Loin de verser dans la nostalgie, le récit de Madame Bourgeois met en lumière les adaptations constantes nécessaires pour exercer son métier. Elle y insiste : « *l'écoute, la collaboration et l'ancrage communautaire sont devenus les piliers de mon action* ». Ce sont ces mêmes piliers qui m'ont guidé dans ma propre posture de recherche.

Ce dialogue, bien qu'unique, n'a pas été univoque. À travers les récits de Madame Bourgeois, des tensions, nuances et résonances ont émergé, me conduisant à interroger mes propres certitudes. Loin d'une simple juxtaposition de points de vue, cet échange a constitué un espace de co-construction, où les voix se sont croisées, parfois en écho, parfois en contraste. Je pense par exemple à notre échange sur la communication école-famille. Alors que je plaçais pour une approche plus systémique et préventive, intégrant les parents comme partenaires pédagogiques à part entière, Madame Bourgeois insistait sur la réalité d'un manque de temps, notamment pour les directions, qui empêche la mise en place de communications positives régulières. Elle soulignait pourtant combien il serait important que les enseignants puissent développer « *une relation humaine, de confiance* », par exemple en appelant les familles pour transmettre aussi des commentaires positifs. Cette remarque ne visait pas à pointer des défaillances individuelles, mais plutôt à reconnaître un défi collectif dans la consolidation des liens école-famille, en particulier dans un contexte minoritaire où chaque interaction compte. Cette dissonance m'a permis d'élargir ma réflexion sur le coenseignement parent-enseignant, objet de ma recherche doctorale en cours, non pas en remettant en question sa pertinence, mais plutôt en approfondissant la compréhension des conditions qui en permettent l'ancrage durable. En écoutant Madame Bourgeois, j'ai saisi combien les réalités systémiques et managériales pouvaient façonner, voire freiner, certaines initiatives, même porteuses. Ce va-et-vient entre idéal et faisabilité m'a amenée à penser ce type de partenariat école-famille non seulement comme une pratique innovante et émergente, mais aussi et surtout comme un enjeu stratégique d'organisation scolaire, en cohérence avec les leviers identifiés dans un précédent article sur les implications du coenseignement parent-enseignant pour les directions d'école (Ndiaye, 2024).

Une posture en transformation : du milieu à la recherche

Si ce dialogue m'a profondément marquée, c'est qu'il a suscité un véritable déplacement dans ma manière de concevoir le savoir. Formée initialement en biologie cellulaire et moléculaire en France, puis devenue enseignante en mathématiques et en sciences au secondaire dans un contexte minoritaire franco-ontarien, je suis entrée en recherche avec le souci d'articuler rigueur, réalité et praticabilité. Cette rencontre m'a cependant permis

de prendre conscience à quel point ma posture demeurait encore influencée par des attentes académiques implicites, parfois éloignées de l'expérience vécue sur le terrain. Je mesurais, par exemple, combien j'avais intériorisé l'idée selon laquelle une bonne recherche devait d'abord produire un cadre théorique solide, quitte à ce que les voix du terrain y soient reléguées au second plan ou simplement convoquées pour illustrer une modélisation déjà pensée. Ou encore, combien il me semblait risqué, presque illégitime, de mobiliser mon propre vécu d'enseignante ou de direction d'école en formation comme point d'ancrage pour une réflexion scientifique.

Pourtant, au fil de mon parcours doctoral, ces injonctions se heurtaient aux exigences de mon engagement professionnel : comment parler de coenseignement parent-enseignant sans reconnaître les émotions, les rapports de pouvoir, et les enjeux relationnels vécus dans les salles de classe ? Comment prétendre étudier le leadership éducatif sans entendre, dans leur complexité, les voix de celles et ceux qui le pratiquent au quotidien dans des contextes fragiles ?

La conversation avec Madame Bourgeois a opéré comme un révélateur. En valorisant pleinement sa propre trajectoire d'enseignante devenue leader éducative, elle m'autorisait symboliquement à en faire autant : à assumer mon expérience, à interroger les modèles dominants, et à penser autrement la relation entre recherche, pratique, créativité et transformation en contexte francophone minoritaire. Un moment charnière a été notre échange sur la place des parents dans le processus éducatif. « *Établir un partenariat avec le parent, pour que l'enfant comprenne que l'école et les parents veulent son bien* », a-t-elle affirmé, soulignant que la communication avec les familles relève d'une compétence pédagogique essentielle. Cette phrase, à la fois simple et puissante, a résonné en moi comme une confirmation : repenser l'école, c'est aussi repenser les relations qui la fondent. Ce dialogue m'a ainsi donné l'élan de repositionner ma posture de praticienne-chercheuse, en assumant davantage les liens entre ancrage professionnel et engagement épistémique.

Ce que je propose désormais comme posture de *praticienne-chercheuse ancrée* s'inscrit dans une forme située de recherche-intervention, que je désigne sous le nom de Recherche-intervention ancrée [RIA]. Cette démarche méthodologique et épistémologique, portée par des praticiens-chercheurs, vise à générer des connaissances scientifiquement fondées à

partir d'une problématique émergente du terrain, tout en agissant de manière concrète sur ce même terrain. Elle repose sur une dynamique itérative entre action et réflexion, dans une visée à la fois compréhensive, transformatrice et ancrée dans les réalités professionnelles vécues. En ce sens, la RIA valorise l'engagement du chercheur dans son propre milieu d'intervention, en s'appuyant sur une co-construction des savoirs avec les acteurs impliqués, et sur une réflexivité constante. Dans cette optique, elle s'inscrit dans la continuité des travaux de Marcel (2016), pour qui la recherche-intervention en sciences de l'éducation permet d'accompagner les dynamiques de changement tout en reconnaissant la place du chercheur comme co-acteur de la transformation. La posture de RIA s'en distingue toutefois par une insistance particulière sur l'ancrage identitaire du praticien-chercheur, ainsi que sur la dimension située, critique et structurée de la transformation engagée.

Cette posture s'inscrit également dans une perspective que l'on pourrait rapprocher de la « *science avec conscience* » défendue par Morin (1990), c'est-à-dire une manière de faire de la recherche qui ne dissocie pas rigueur, engagement et responsabilité sociale. Elle invite à reconnaître la complexité des réalités éducatives en contexte minoritaire en l'occurrence francophone, et à articuler les savoirs scientifiques avec les vécus, les valeurs et les finalités humaines.

Trois grandes postures sont aujourd'hui reconnues dans le champ de la recherche en éducation : la posture du *chercheur neutre*, souvent associée à des approches positivistes (Creswell et Creswell, 2017; Guba et Lincoln, 1994) ; celle du *chercheur engagé*, propre aux recherches critiques (Carr et Kemmis, 2003) ; ou encore celle du *praticien-chercheur*, telle que décrite par Schön et DeSanctis (1986). La posture de *praticienne-chercheuse ancrée* proposée ici s'en distingue en ce qu'elle intègre à la fois le positionnement situé du sujet, l'intention d'action, et une dynamique de co-construction du savoir dans et avec le terrain, dans une logique de réciprocité, de réflexivité et de reconnaissance. Elle vise à dépasser les oppositions classiques entre recherche fondamentale (ou théorique) et appliquée, mais aussi à ouvrir un espace pour des démarches épistémologiques émergentes, ancrées, et co-construites, capables de répondre aux défis éthiques et pratiques des milieux éducatifs, en l'occurrence francophones minoritaires.

Dans cette perspective, il semble nécessaire d'élargir les cadres méthodologiques actuellement dominants, souvent peu adaptés à la multiplicité des vécus et des ancrages professionnels. Sans prétendre proposer une méthode universelle, cette posture esquisse les contours d'approches plus souples, créatives, réflexives et transversales, capables de conjuguer rigueur théorique et pertinence pratique. Elle trace ainsi, en filigrane, la voie vers des méthodologies qui se veulent à la fois intégratives et transformatrices, sensibles à la pluralité des savoirs et des positions épistémiques. Cette réflexion constitue un jalon dans une démarche plus large amorcée dans un précédent article (Ndiaye, 2025), où le cadre méthodologique *CRITICA* a été mobilisé pour analyser les modèles de développement professionnel des enseignants en contexte de transition numérique. Bien que non encore évaluée empiriquement, cette approche a permis de structurer une lecture critique et prospective des dispositifs existants. La présente contribution s'inscrit dans la continuité de cette réflexion, en approfondissant la dimension réflexive et ancrée des méthodologies de recherche, au-delà du seul champ de la formation, afin de mieux répondre aux défis contemporains de transformation éducative. D'autres travaux à venir prolongeront cette réflexion, dans l'optique de proposer des cadres méthodologiques renouvelés, capables de conjuguer créativité, rigueur, action et résonance avec les savoirs du, avec et pour les milieux considérés.

Amplifier les voix : vers une écologie de la recherche en français

L'enjeu est donc épistémologique. En contexte minoritaire, la recherche en français ne peut se contenter de reproduire les cadres anglophones, universalistes ou francophones majoritaires (notamment issus du contexte hexagonal). Elle doit aussi affirmer sa capacité à penser depuis l'intérieur des expériences francophones plurielles, en tenant compte de leurs tensions, de leurs aspérités et de leur richesse propre. Cela implique de créer des espaces où les voix des praticiens, des parents, et des élèves puissent être entendues, non comme objets d'étude ou sources de données instrumentalisées, mais comme sujets à part entière de la co-construction de sens. Des voix qui portent des savoirs d'expérience, des récits incarnés, et des intuitions pédagogiques souvent invisibilisées ou sous-valorisées par les méthodologies classiques dominantes, alors même qu'elles constituent une richesse pour penser la transformation éducative (Malo, 2000).

C'est cette ambition plurielle qui sous-tend la démarche de *Voix Amplifiées*, mais aussi, plus largement, celle d'une recherche située, relationnelle et sensible aux enjeux de reconnaissance dans un champ encore trop souvent balisé par des normes implicites. Il s'agit, au fond, de faire place à des écologies de recherche plus inclusives, où le savoir ne s'impose pas du haut vers le bas, mais se tisse dans l'écoute, le dialogue et la réciprocité.

Dans cette perspective, mon dialogue avec Madame Bourgeois est apparu comme un geste fondateur. Non pas une fin en soi, mais un point de départ. Une manière d'apprendre à entendre, dans toute leur complexité, les voix de celles et ceux qui font l'éducation au quotidien. Et, en retour, une manière d'assumer que ma propre voix de chercheure en devenir puisse elle aussi être traversée, déplacée, enrichie au détour de mes rencontres.

Ce que ce dialogue m'a offert, au fond, c'est une invitation à penser une recherche en français qui assume sa porosité, son ancrage et sa part d'incertitude. Une recherche qui ne prétend pas détenir des vérités, mais qui s'ouvre à des vérités situées, partielles, parfois dissonantes, et c'est précisément là qu'émerge la possibilité de la transformation. Car parfois, il ne suffit que d'écouter l'autre pour apprendre à savoir résonner, et non raisonner, autrement. Dans cette résonance, c'est toute une conception du savoir qui se rejoue, à savoir plus horizontale, plus humaine, et plus enracinée dans les milieux qui la portent et la nourrissent.

Le savoir-résonner pour transformer, transmettre et se repositionner

En assumant pleinement le récit du soi professionnel comme levier réflexif, cet essai plaide pour une recherche qui reconnaît la valeur des trajectoires individuelles dans la compréhension des mutations collectives. Il appelle à une écologie du savoir en éducation, pour reprendre le concept proposé par Santos (2011), où la posture de chercheure puisse se réinventer en interaction avec le terrain, les acteurs et les contextes.

Au-delà de la trajectoire individuelle, ce travail s'inscrit dans une démarche plus large de justice épistémique (Fricker, 2007), qui vise à redonner légitimité aux voix trop souvent marginalisées dans les espaces savants. Il s'agit notamment des voix des enseignantes et enseignants de terrain, des directions d'école, des parents engagés, des élèves eux-mêmes, ou encore des éducateurs communautaires francophones minoritaires, dont les savoirs

situés restent souvent absents ou périphériques dans les productions scientifiques dominantes. Reconnaître les savoirs expérientiels, les récits du soi professionnels, les dialogues de terrain, c'est refuser que la recherche demeure l'apanage d'une élite académique perçue trop souvent comme déconnectée des réalités vécues. C'est œuvrer pour un rééquilibrage des légitimités, où les actrices et acteurs de l'éducation, notamment en milieu francophone minoritaire, deviennent aussi des productrices et producteurs de sens.

En somme, ce texte n'est ni un modèle, ni un manifeste. Il est une expérience, mon expérience. Celle d'un déplacement intérieur, d'une tentative de faire résonner, en *savoir-résonner*, ce qui demeure souvent en marge du discours académique : la transformation identitaire de la chercheuse en cours de parcours doctoral. Une transformation qui, ici, prend racine dans l'altérité, dans l'écoute, dans le partage d'un vécu éducatif contextualisé, et qui esquisse, peut-être, les contours d'une recherche plus juste, plus incarnée, plus résonante avec le monde.

Remerciements

Cet article est rendu possible grâce au soutien du Programme de bourses d'études supérieures du Canada (BESC) Vanier, financé par les trois organismes fédéraux de recherche du Canada, IRSC, CRSNG et CRSH (bourse de doctorat 2025-2028 –1988941).

L'auteure tient à remercier les personnes qui ont évalué ce manuscrit pour leurs commentaires bienveillants et constructifs.

Chaleureux remerciements à Madame Nadine Bourgeois pour sa générosité, sa confiance et la qualité de son engagement dans le cadre de cet échange. Son témoignage, à la fois lucide, incarné et inspirant, a constitué un véritable levier de réflexion et de co-construction de savoirs éducatifs. Sa participation active a grandement contribué à la richesse et à la portée de cette contribution scientifique.

Références bibliographiques

Alphonse, J. R. (2025). Processus de construction de l'identité enseignante : cas de futurs enseignants issus de l'immigration en contexte scolaire franco-ontarien. *Alterstice*, 13(1), 35–51. <https://doi.org/10.7202/1118364ar>

- Bélanger, N. (2007). Une école, des langues... ? L'enseignement du français en milieu minoritaire en Ontario. *Le français aujourd'hui*, n° 158(3), 49-57.
<https://doi.org/10.3917/lfa.158.0049>
- Bertaux, D. (2005). *L'enquête et ses méthodes : le récit de vie*. Armand Colin.
- Bochner, A. P. et Ellis, C. (1995). Telling and living: narrative co-construction and the practices of interpersonal relationships. Dans W. Leeds-Hurwitz (Éd.), *Social approaches to communication* (pp. 201-213). New York, NY: Guilford Press.
- Bliez-Sullerot, N. (2003). L'utilisation du récit de vie en formation des enseignants. *Enseignant-Formateur: la construction de l'identité professionnelle*, Paris, L'Harmattan, 271-288.
- Carr, W. et Kemmis, S. (2003). *Becoming critical: education knowledge and action research*. Routledge.
- Cavanagh, M., Cammarata, L., et Blain, S. (2016). Enseigner en milieu francophone minoritaire canadien : synthèse des connaissances sur les défis et leurs implications pour la formation des enseignants. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation*, 39(4), 1-32.
- Creswell, J. W. et Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dominicé, P. (2007). Histoire de vie, formation et production de savoir. *P. Dominicé, La formation biographique*. Paris: L'Harmattan.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford university press.
- Guba, E. G. et Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(163-194), 105.
- Kamano, L. et Benimmas, A. (2017). La diversité ethnoculturelle et les enjeux de la pratique pédagogique à l'école francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick. *Minorités linguistiques et société*, (8), 19-39.
- Kaufmann, J.-C. (2016). *L'entretien compréhensif* (4^e éd.). Armand Colin.
<https://shs.cairn.info/l-entretien-comprehensif--9782200613976?lang=fr>
- Liboy, M. G. et Patouma, J. (2021). L'école francophone en milieu minoritaire est-elle apte à intégrer les élèves immigrants et réfugiés récemment arrivés au pays?. *Canadian ethnic studies*, 53(2), 23-40.

- Malo, A. (2000). Savoirs de formation et savoir d'expérience : un processus de transformation. *Éducation et francophonie*, 28(2), 216–235.
<https://doi.org/10.7202/1080453ar>
- Morin, E. (1982). *Science avec conscience*. Éditions du Seuil
- Ndiaye, A. (2025). Développement professionnel des enseignants à l'ère de l'IA : une réflexion critique pour un modèle efficace de changement durable. *Médiations Et médiatisations*, (22). <https://doi.org/10.52358/mm.vi22.447>
- Ndiaye, A. et Ruminot, C. (2024). Cultiver l'innovation, l'engagement et le leadership partagé à travers le coenseignement parent-enseignant : quelles implications pour les directions d'école ? *Éducation et francophonie*, 52(2).
<https://doi.org/10.7202/1115413ar>
- Prophète, A. (2022). L'identité professionnelle des immigrants francophones en contexte francophone minoritaire : une reconstruction de soi. *Éducation et francophonie*, 50(3). <https://doi.org/10.7202/1091116ar>
- Santos, B. D. S. (2011). Épistémologies du sud. *Études rurales*, (187), 21-50.
- Schön, D. A. et DeSanctis, V. (1986). The reflective practitioner: How professionals think in action.
- Vacher, Y. (2015). Construire une pratique réflexive : Comprendre et agir. De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.vachr.2015.01>